

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шодиев Улмас Мустафоевич

Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной медицины Бухарского Медицинского института имени Абу Али ибн Сино. Бухара, Узбекистан. Научный руководитель к. м.н., доцент Г. Б. Жураева.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334592>

Актуальность. Доброкачественные опухоли мочевого пузыря - весьма обширная и разнородная группа заболеваний, среди которых папиллом склонны к рецидивированию через различные периоды времени, при этом рецидивы отличаются большей злокачественностью, чем ранее удаленные эпителиальные опухоли. Частота встречаемости новообразования мочевого пузыря составляют около 4-6 % всех опухолевых поражений и 10% среды прочих заболеваний, диагностикой и лечением которого занимается урология. По гистологическому строению опухоли мочевого пузыря принято разделять на эпителиальные и неэпителиальные. Эпителиальных опухолей большинство - до 98 % (90-96 % всех опухолей мочевого пузыря составляет рак). Доброкачественные неэпителиальные опухоли мочевого пузыря встречаются крайне редко и преимущественно представлены фибромами, фибромиомами, гемангиомами, лейомиомами, рабдомиомами, невриномами [5, 6, 7]. Как в отечественной, так и зарубежной литературе сообщения о подобных опухолях носят характер единичных наблюдений. Наиболее распространенная доброкачественная опухоль мочевого пузыря, фиброма, встречается лишь в 0,8 % наблюдений [4, 5].

Для доброкачественных неэпителиальных опухолей мочевого пузыря характерно бессимптомное течение, поэтому они, как правило, диагностируются случайно. Вместе с тем выявление опухоли мочевого пузыря требует ее морфологической верификации, что во многом определяет дальнейшую лечебную тактику.

Цель исследования: Провести анализ биопсийного материала для исследования возрастных особенностей распространения опухолей мочевого пузыря; сопоставить результаты дооперационной и морфологической диагностики для разработки методов улучшения лечения.

Материалы и методы исследования. Материалом для данного исследования послужило 34 биоптатов опухолевой ткани пациенток с доброкачественным опухолью мочевого пузыря в возрасте от 40 до 65 лет, находившихся на лечении в Бухарском филиале РСНПМЦОиР (Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Онкологии и Радиологии) в 2021 - 2022 г.х. Все гистологические препараты изготавливались по стандартной методике, окрашивались гематоксилином и эозином, толщина срезов составлял от 5-7 мкм исследовались с помощью световой микроскопии Лейка-5.

Результаты исследования и обсуждение. Морфологическому исследованию подвергли биоптаты мочевого пузыря полученные от 48 больных. По результатам исследования были выделены следующие морфологические варианты доброкачественной опухоли мочевого пузыря. У 24 мужчин было обнаружено полип

мочевого пузыря, возраст больных которого варировал от 53 до 67, 7 случаев переходноклеточная папиллома мочевого пузыря, они имели макроскопически 5 случаев которого были одиночные узлы размером от 3 до 5 см; 2 случаев бляшковидной формы неровными поверхностями. У 5 больных обнаружена возвратная папиллома в другой участки мочевого пузыря только 1 случай неопластическая трансформация на фоне рецидива опухоли мочевого пузыря. Гистологически удаленные полипы состояли из крипт покрыта уплощенном эпителием, в собственной пластинке видно отеки и клеточная воспалительная инфильтрация, папилломы имели сосочковые образования, были покрыта переходным уротелиальным эпителием, в одном случаи уротелиальные эпителии обнаружено неопластическая трансформация с переходам в рак.

Выводы. Таким образом, для снижения частоты опухолей мочевого пузыря, необходимо целенаправленное предупреждение и адекватное лечение вышеописанных патологических состояний с доброкачественными опухолями мочевого пузыря в исследованном материале позволяет сделать вывод, что большинства из них протекает незаметно без симптомного течения и характеризуется значительной вариабельностью. Результаты анализа морфологических исследований микропрепаратов разных гистологических вариантов опухоли мочевого пузыря демонстрирует значительную степень неравномерностям распределения тканевых компонентов и структур в разных случаях наблюдения. Надёжным методом выявления опухоли из ее глубоких отделов является трансуретральная пункционная биопсия.

Литература:

1. Лопаткин Н.А., Пугачёв А.Г. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. М., 1990. - 208 с.
2. Романенко А.М., Дранник Г.Е., Ена Я. М. // Экспериментальная онкология. - 1987. - №4. - С.8-14.
3. Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Хасанов Ш.Т. Особенности клинического течения мочевого пузыря у лиц молодого возраста // Доктор ахборотномаси. - Самарканд. 2019. - №2. - С.108-113
4. Sesternenn I., Beker R., Mostofi F. // Cancer Research Clinical Oncology. - Hanburg, 1990. - P.408.
5. Цыб А.Ф. Гришин Т.Н. Ультразвуковая томография и прицельная биопсия в диагностике опухолей малого таза. М.: Набур, 1994.
6. Spahn M, Portillo FJ, Grobholz R, Junemann KP, Alken P. Fibromyxoid pseudosarcoma of the urinary bladder. Case report and review of the literature of a rare disease // Urologe, 2001 Jul; 40 (4): 315-8.
7. Koizumi S., Inoue H., Wakabayashi Y., Konishi T., Okada Y., Tomoyoshi T. Fibroma of the bladder associated with a large diverticulum: a case report. Hinyokika Kyo. 1995 Jan; 41 (1): 65-7.
8. Mincione GP., Gasbarre M., Paglierani M., Beneforli P., Lazzeri M. Pseudosarcoma of the urinary bladder // Pathologica, 1995 Oct; 87 (5): 554-8.
9. Ortiz Gamiz A., Poyato Galan JM., Sanchez Sanchez E., Moyano Calvo JL., Arribas Gonzalez JM., Alvarez-Ossorio Fernandez JL., Molina Carranza A., Castineiras Fernandez J. Bladder leiomyoma: diagnosis by imaging // Arch Esp Urol. 2002, Jan-Feb; 55 (1): 79-81.